

7.6.00

26

Almo Signor.

La speranza che avevo di poter condurre a termine qualche saretto da gran tempo pre-
parato ed interrotto per le molte occupazioni onde sono oppresso mi aveva fatto tardar
una risposta le cui vado debitor alla pregiatissima Lettera della S. A. di
Genova decorso.

Dovendo ora partire per un viaggio in Francia ed in Inghilterra, mi vedo nella
impossibilita di leggere i vostri Annali, nonche altrimenti avrei certamente fatto: ma ella
potra contare su di me per i primi del prossimo Anno, 1852.

Per riguardo a voler dare ufficiale partecipazione della mia partenza all'egregio vostro
Presidente il quale ne e gia stato da me informato privatamente, mi e grato almeno offerire
all'Accademia i miei deboli servizi che credo per chi io potessi fare per essa e per
gli Studi di quali si occupa con tanta alacrità, nel soggiorno che farei nella vasta Metropoli
che stanno gia raccolti i piu stupendi prodotti della Industria umana.
Mi grato pertanto cogliere questa occasione per confermarvi col piu distinta Offegio

L. V. Almo

Almo
S. Segretario degli Atti
della S. A. di Genova
Erosio Agosti di Genova

Leoboldo Perini
Abbeduto

All' Illmo Signore

Uff. Prof. Raffaello Busacca

Segretario degli Atti della S. R. Accademia dei Georgofili

